

AMARANT (*AMARANTHUS L.*) O‘SIMLIGINING YETISHTIRISH XUSUSIYATLARIGA DOIR

Xoshimjonova N.

Andijon davlat universiteti doktoranti

Ruzmatov E.Y.

Andijon davlat universiteti, Ekologiya va Botanika kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Maqolada amarant (*Amaranthus L.*) o‘simligining yetishtirish xususiyatlariga doir ma’lumotlar keltirilgan hamda iqtisodiy samaradorligi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: amaranth, biologik faol modda, skvalen, dorivor o‘simlik, yem-xashak.

Hozirgi paytda yuqori hosilli, suvtejamkor, iqlim o‘zgarishining turli xil omillariga moslashuvchan, jahon bozorida xaridorgir, dorivor va yuqori biomassa beradigan universal o‘simliklarni yetishtirish davr talabi hisoblanadi.

Shu bilan birga sug‘oriladigan yerlardan unumli foydalanish uchun ekinlarning qisqa davr mobaynida yuqori hosil beradigan turlarini topish ham muhim masalalardan biridir. Ana shunday qimmatbaho o‘simliklardan biri amarant (*Amaranthus L.*) o‘simligi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda dorivor o‘simliklarni ko‘paytirish va undan tibbiyotda foydalanishga e’tibori kuchli bo‘lib, bu o‘rinda Amarant o‘simligiga alohida e’tibor qaratilgan. Amarant tibbiyotda noyob shifobaxsh o‘simlik sifatida inson organizmini sog‘lomlashtiruvchi, tashqi ta’sirlardan himoyalovchi shifobaxsh xususiyatlarga egadir.

Amarant o‘simligining yuqori mahsuldorligi, qimmatbaho kimyoviy tarkibi tufayli jahon miqyosida uning turli navlaridan oziq-ovqat, yem-xashak, siderat ekinlari sifatida foydalanish va biologik faol moddalar olish keng yo‘lga qo‘yilgan.

BMTning oziq-ovqat bo‘yicha (FAO) ekspertlari tomonidan amarant o‘simligini mavjud madaniy o‘simliklar orasida inson va jamiyat taraqqiyoti uchun eng foydali

jihatlari, asosiysi iqtisodiy tomondan katta daromad keltirishi o‘rganilib, uni XXI asr madaniy o‘simligi deb e‘lon qilindi.

AQSH olimlarining tadqiqotlariga ko‘ra, oqsillarning biologik qiymati bo‘yicha 100 balli baholash tizimida amarant oqsili – 75 ball, bug‘doy oqsili – 56,9 ball, soya donlari – 68 ball, sigir suti – 72,2 ball bilan baholandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-noyabrdagi “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chiligini yo‘lga qo‘yishni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishga oid chora tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4901 – sonli qarorida mamlakat hududlarida dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlashga doir ilmiy tadqiqotlarning yagona bazasini yaratish, xorijiy davlatlarning ilg‘or ilmiy ishlanmalarini o‘rganib borish, yetakchi ilmiy muassasalar bilan hamkorlik o‘rnatish hamda zamonaviy texnologiyalar, ilmiy ishlanmalarni sohaga joriy etish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishni kuchaytirish masalalari belgilab berilgan.

Bugungi kunda mamlakatimizda dorivor o‘simliklar yetishtirish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Chunki aksariyat kasalliklarning davosi dorivor o‘simliklarning guli, bandi yoki ildizidan tayyorlangan malhamda mujassam. Eng muhimi, dorivor o‘simliklar xalq salomatligi barobarida, mamlakat iqtisodini ham ko‘taradi.

Yurtimizda ilm-fan yo‘nalishida olib borilayotgan islohotlarning navbatdagi bosqichi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish va ko‘paytirish bo‘lmoqda. Qarorga ko‘ra, floramizning dorivor o‘simliklarni madaniylashtirish, ularning plantatsiyalarini tashkil etish hamda qayta ishlash orqali qo‘shimcha qiymat “zanjiri” yaratiladi.

Sulardan kelib chiqib, biz Andijon viloyati Marxamat tumani sharoitida o‘sayotgan amarant o‘simligi bioekologik xususiyatlarini o‘rganishni maqsad qilib oldik.

Hozirgi paytda dorivor o‘simliklarni madaniylashtirish, turli iqlim-tuproq sharoitlariga moslashtirish va maxsus agrotexnologiya sharoitida yetishtirish muhim dolzarb masala bo‘lib qoldi.

Andijon viloyati Marxamat tumani sharoitida o‘sayotgan amarant o‘simligi bioekologik xususiyatlari va o‘sib rivojlanishini o‘rganish asosida amarant o‘simligini ekish muddati, me‘yorlari hamda mineral o‘g‘itlar sarfini o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi hamda don hosildorligiga ta‘siri samaradorligini aniqlash hamda intensiv usulda sanoatbop don hosili olish texnologiyasini takomillashtirishdan iborat.

O‘simliklarni biomorfologik xususiyatlari Rabotnov [1950], Serebryakov [1964] usullari bilan o‘rganildi. Ildiz sistemasini o‘rganishda Krasilnikovning [1983] uslublaridan foydalanildi. O‘simliklarni mavsumiy rivojlanishi Beydeman [1974] va Zaytsev [1978] usullari bilan o‘rganildi. Tashqi omillarga munosabati Lapin, Ryabova [1968], Belolipov [1976] va boshqa olimlar metodikasiga binoan kuzatildi. Tajriba qo‘yish, kuzatishlar, hisob va tahlillar qilishda B.A.Dospexovning “Методика полевого опыта” [1979] va O‘ZPITida ishlab chiqilgan “Dala tajribalari uslubiyatidan” [2007] foydalanildi.

Yuqori hosilli, suvtejamkor, iqlim o‘zgarishining turli xil omillariga moslashuvchan, jahon bozorida xaridorgir, dorivor va yuqori biomassa beradigan universal o‘simliklarni ekib yetishtirish, shu bilan birga sug‘oriladigan yerlardan unumli foydalanish uchun ekinlarning qisqa davr mobaynida yuqori hosil beradigan turlarini topish ham muhim masaladir.

Tajriba maydonida Amarant o‘simligi ko‘chatlarining o‘sishi va rivojlanishi. Biz tajribani Andijon viloyati Marhamat tumanidagi Andijon tajriba-sinov maydoni va “Feruz” fermer xo‘jaligi sharoitida olib bordik. Tajriba davomida Andijon viloyatida och tusli bo‘z tuproqlari sharoitida amarant (*Amaranthus*) o‘simligini 3 variant asosida unib chiqish fazalarini solishtirma taxlili o‘tkazildi.

O‘rganish asosida amarant o‘simligini ekish muddati, me‘yorlari hamda mineral o‘g‘itlar sarfini o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi va don hosildorligiga ta‘siri, samaradorligini aniqlash hamda intensiv usulda sanoatbop urug‘ hosil qilish texnologiyasini takomillashtirishga qaratildi.

Amarant o‘simligi issiqsevar va yorug‘sevar o‘simlik hisoblanadi. Shuning uchun o‘simlik ekiladigan maydonlarni kuzda 25-28 sm chuqurlikda haydab qo‘yildi. Yer haydash oldidan organik va mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirildi.

Erta bahorda yerlar tekislanib, begona oʻtlardan tozalandi. Maʼlumki, amarant turkumi turlarini urugʻidan unib chiqishi uchun maʼlum vaqt tinim davrni kechirishi kerak. Shuning uchun barcha navlardan yigʻilgan urugʻlarni 1 oy muddat ichida muzlatgichda $0+4^{\circ}\text{C}$ haroratda saqlab, keyin ularni maxsus ajratilgan maydonlarda ekildi.

1-nazorat variantiga amarant urugʻi ekishni barqaror iliq ob-havoda 12 mart kuni tuproqning 10-12 gradusgacha qizigan paytda oʻtkazildi. Amarant oʻsimligi urugʻlari qator oraligʻi 60 sm, tup oraligʻi 3,0 sm boʻlgan maydonga ekish meʼyori bir gektar maydonga 1,0 kg, ekish chuqurligi 1-1,5 sm ni tashkil etdi. Nazoratdagi amarant oʻsimligiga vegetatsiya davri davomida oʻgʻit berilmadi.

2-tajriba variantiga amaranth urugʻi 15 aprel kuni tuproqning urugʻ tushgan chuqurligi 10-12 gradusgacha qizigan paytda oʻtkazildi. Amarant oʻsimligi urugʻlari qator oraligʻi 60 sm, tup oraligʻi 3,0 sm boʻlgan maydonga ekish meʼyori bir gektar maydonga 1,5 kg, ekish chuqurligi 1-1,5 sm ni tashkil etdi. Amarant oʻsimligiga vegetatsiya davri davomida 50 kg azot, 30 kg fosfor, 20 kg kaliyli oʻgʻitlari berildi.

3-variantga amaranth urugʻi 12 mart kuni tuproqning urugʻ tushgan chuqurligi 15-20 gradusgacha qizigan paytda oʻtkazildi. Amarant oʻsimligi urugʻlari qator oraligʻi 60 sm, tup oraligʻi 3,0 sm boʻlgan maydonga ekish meʼyori bir gektar maydonga 2 kg, ekish chuqurligi 1-1,5 sm ni tashkil etdi. Amarant oʻsimligiga vegetatsiya davri davomida 100 kg azot, 70 kg fosfor, 50 kg kaliyli oʻgʻitlar berildi.

Shuni koʻzda tutish lozimki, urugʻ tushgan tuproqda uning unib chiqishi uchun issiqlikdan tashqari yetarli miqdorda namlik boʻlishi kerak. Amarantning urugʻi qattiq parda bilan qoplanganligi uchun unga yetarli miqdorda suv talab qilinadi. Urugʻlarni ekishda namlangan gʻalvirdan oʻtkazilgan qum, chirigan goʻng, va boshqa mahsulotlardan urugʻni toʻldiruvchi sifatida ular 1:10 èki 1:5 nisbatda foydalanildi.

Amarantni urugʻini ekish uchun sabzavot ekadigan seyalkalardan foydalanildi. Ular bir vaqtda qator oralari 60 sm li sugʻoriladigan agatlarni tayyorlab ketdi.

1-variantga ekilgan urugʻlarda birinchi kurtaklar ekishdan soʻng 10-12 kundan keyin paydo boʻldi, oʻrtacha 91% unib chiqib, maysalar hosil qildi.

2-variantga ekilgan urugʻlarda birinchi kurtaklar ekishdan soʻng 15-18 kundan keyin paydo boʻldi, oʻrtacha 81% unib chiqib, maysalar hosil qildi.

3-variantga ekilgan urugʻlarda birinchi kurtaklar ekishdan soʻng 11-12 kundan keyin paydo boʻldi, oʻrtacha 89% unib chiqib, maysalar hosil qildi. Maysalarni har 3-5 kun oraliqʻida tuproqning oʻrtacha namligiga tayangan holda sugʻorish ishlari olib borildi. Uning oʻsishi va rivojlanishi uchun 20-35 °C eng optimal haroratlardir.

Amarantning maysalari juda sekin oʻsdi. Ikkinchi oydan boshlab oʻsish jadalligi oshdi. Harorat va tuproqning namligi yetarli boʻlganligi uchun kunlik oʻrtacha oʻsish 4-6 sm ni tashkil qildi.

Urugʻ tushgan tuproqda uning unib chiqishi uchun issiqlikdan tashqari yetarli miqdorda namlik boʻlishi kerak. Amarantning urugʻi qattiq parda bilan qoplanganligi uchun unga yetarli miqdorda suv talab qilinadi. Shuning uchun uni optimal muddatlarda ekilmasa yoki tuproqning yuza (4 sm gacha) qatlami qurib qolgan boʻlsa, unda quruq iqlimli mintaqalarda maysalarning unib chiqishi kafolatlanmaydi.

Amarant oʻsimligining urugʻ sarfi juda ham kam boʻlib, gektariga 0,5-1,5 kg ni, don hosildorligi oʻrtacha 40-60 s/Ga ni, don uchun ekiladigan navlarida bundan ham yuqori boʻladi. Amarant urugʻlari tuproq harorati 10-12 darajani tashkil qilganda 1-1,5 sm chuqurlikka ekiladi.

Amarant ekish maqsadi va navning agrobiologik xususiyatlariga, shuningdek, tuproq iqlim sharoitiga qarab, 60x15, 60x10, 60x8, 70x15, 70x10, 70x8 sxemalarida bahorda asosiy va gʻalladan keyin takroriy ekin sifatida ekiladi. Oʻsimlik tuproq tanlamaydi – shoʻr bosgan, suvsiz va togʻ oldi hududlarda ham yaxshi oʻsadi.

Tajriba natijalarining koʻrsatishicha, amarantning bir qator navlarini Oʻzbekiston sharoitida asosiy va takroriy ekin sifatida ekib yetishtirish mumkin. Donli amarant yetishtirishda mineral oʻgʻitlarni organik oʻgʻitlar bilan birgalikda qoʻllash yuqori miqdorda don va biomassa olish imkoniyatini beradi.

Amarant oʻsimligi tuproq unumdorligi va oziq moddalarga juda ham talabchan boʻlib, oʻgʻit meʼyori gektariga N 200-250, P 150, K200 va 30 t goʻng bilan birga oziqlantirish yaxshi samara berdi. Dorivor amarant oʻsimligini plantatsiyalaridan yuqori darajada hosil olishda mineral oʻgʻitlarning taʼsiri oʻrganilganda 2-variantda

umumiy xarajatlar 2305000 so‘m/Ga, 3-variantda 4225000 so‘m/Ga atrofida qayd etildi, sof daromad gektar hisobida 2-variantda 5695000 so‘m/ga, 3-variantda 10775000 so‘m/ga, bir so‘m sarf hisobiga olingan foyda 2-variantda 2,47 so‘m/ga, 3-variantda 2,56 so‘m/ga qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14-fevraldagi “Farmatsevtika tarmog‘ini jadal rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-3532-sonli qarori. 9.1 bandi “Dorivor o‘simliklar plantatsiyalarini barpo etish”. Toshkent, 2018.

2. Rabotnov, T.A. (1950) Vital Cycle of Perennial Grassy Plants in Meadow. Proceedings BIN AN USSR, 6, 7-204.

3. Серебряков И. Г. Характеристика основных типов жизненных форм цветковых растений по (1962, 1964)

4. Красильников П.К. Методика полевого изучения подземных частей растений : (С учетом специфики ресурсовед. исслед.) / Ленинград : Наука, 1983

5. Зайцев Г.Н. Математика в экспериментальной ботанике.— М.: Наука, 1990. — 294 с.

6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). — 5-е изд., доп. и перераб. — Москва: Агропромиздат, 1985. — 351 с.

7. Терентьева Е. Амарант — растение прошлого и будущего // В мире растений. — 2003. — № 10.

8. Тимонин А.К. Анатомия вегетативных листьев некоторых видов рода амарант. 2. Листовая пластинка, проводящая система листовой оси. // Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1984, т. 89-В.6-С. 119-127.

9. Safarov K.S., Magomedov I.M. O‘zbekiston sharoitida amarantning biologik xususiyatlari, agrotexnikasi va undan Uzinformagroprom, 1992.-19 б.